

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**РАННЕЕ И ОТСРОЧЕННОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ФОРМ
ВРОЖДЕННОЙ СИНДАКТИЛИИ КИСТИ****Назарова Н.З.,¹ Тиляков А.Б.,² Шамукимов Ш.А.³**¹Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан²Республиканский центр детской ортопедии, г. Ташкент, Узбекистан³Республиканский центр детской ортопедии, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Многочисленные типы врожденных различий и аномалий конечностей можно исправить хирургическим путем. Мы сравнили сложность хирургических вмешательств и результаты между ранними и отсроченными случаями вмешательства сложных врожденных деформаций кисти. Нулевая гипотеза заключалась в том, что возраст пациента на момент операции не повлияет на качество хирургических вмешательств и результаты. Методы. Проспективное исследование с последовательными случаями проводилось с мая 2012 года по май 2023 года. Когорта исследования состояла из пациентов, поступивших на хирургическое лечение изолированных и синдромно-ассоциированных односторонних или двусторонних сложных форм врожденных деформаций кисти. Они были разделены на пациентов моложе пяти лет (группа 1) и старше пяти лет (группа 2). В исследование были включены пациенты с деформациями, затрагивающими три или более пальцев. Результаты. Всего 133 пациента (группа 1: n=73, М/Ж 39/34, средний возраст $2,8 \pm 1,5$ года; группа 2: n=60, М/Ж 32/28, $8,5 \pm 3,2$ года) были прооперированы и прошли последующее наблюдение. Мы прооперировали 732 пальца на 202 руках в 138 операциях. У большинства пациентов была осложненная синдактилия, симбрахидактилия и деформации, связанные с синдромом. Молодые пациенты восстановили свою двигательную и чувствительную нервную активность в течение первых шести месяцев после операции, в то время как пациентам постарше потребовалось от шести до 12 месяцев для полного восстановления нервов. Одна повторная операция потребовалась молодому пациенту из-за сползания перепонки, а четыре повторные операции потребовались пожилым пациентам из-за отторжения трансплантата. Других существенных различий между двумя возрастными группами не обнаружено. Заключение. Сроки хирургического лечения врожденных деформаций кистей не имеют решающего значения, и хороших функциональных результатов можно добиться у детей любого возраста.

Ключевые слова: Врожденные деформации кисти, педиатрия, хирургия, симбрахидактилия, врожденные синдромы

**EARLY AND DELAYED SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED CONGENITAL HAND
SYNDACTYLY****Nazarova N.Z.¹, Tilyakov A.B.², Shamukimov Sh.A.³**¹Tashkent medical academy, Tashkent, Uzbekistan²Republican center for pediatric orthopedics, Tashkent, Uzbekistan³Republican center for pediatric orthopedics, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Numerous types of congenital limb differences and anomalies can be surgically corrected. We compared the complexity of surgical interventions and outcomes between early and delayed intervention cases of complex congenital hand deformities. The null hypothesis was that the patient's age at the time of surgery would not affect the quality of surgical interventions and outcomes. Methods. A prospective single-center study with consecutive cases occurred from May 2012 to May 2023. The study cohort comprised patients presenting for surgical management of isolated and syndrome-affiliated unilateral or bilateral complex forms of congenital hand deformities. They were divided into patients younger than five years (Group 1) and older than five (Group 2). Patients with deformities that involve three or more fingers were included in the study. Results. Altogether, 133 patients (Group 1: n=73, M/F 39/34, mean age 2.8 ± 1.5 years; Group 2: n=60, M/F 32/28, 8.5 ± 3.2 years) were operated and completed follow-up. We operated on 732 fingers on 202 hands in 138 surgeries. Most of the patients had complicated syndactyly, symbrachydactyly, and syndrome-related deformities. Young patients restored their motor and sensory nerve activity during the first six months since surgery, while older patients needed from six to 12 months for complete nerve recovery. One reoperation was needed for a young patient because of web creep, and four reoperations were needed for older patients because of graft rejection. No other significant differences between the two age groups were

detected. Conclusion. The timing of surgical treatment of congenital hand deformities is not paramount, and good functional outcomes can be achieved in children of any age.

Keywords: Congenital hand deformities, pediatrics, surgery, symbrachydactyly, congenital syndromes

ҚЎЛ КАФТИНИНГ МУРАККАБ ТУҒМА СИНДАКТИЛИЯ ШАКЛЛАРИНИ ЭРТА ВА КЕЧИКТИРИЛГАН ЖАРРОҲЛИК УСУЛИДА ДАВОЛАШ

Назарова Н.З.¹, Тияков А.Б.², Шамукимов Ш.А.³

¹Тошкент тиббиёт академияси, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Республика болалар ортопедия маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

³Республика болалар ортопедия маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Туғма фарқланишлар ва мучалар аномалияларининг кўплаб турлари жарроҳлик йўли билан тузатилиши мумкин. Биз туғма мураккаб қўл деформацияларини эрта ва кечиккан ҳолда жарроҳлик йўли билан даволаш мураккаблиги ва натижаларини солиштирдик. Ноллик гипотеза шундан иборат эдики, операция пайтидаги беморнинг ёши жарроҳлик аралашуви сифатига ва натижаларга таъсир қилмайди. Услублар. 2012-йил май ойидан 2023-йил май ойигача кетма-кет ҳолатлар билан проспектив тадқиқот ўтказилди. Тадқиқот когортаси таркибига изоляцияланган ва синдром билан боғлиқ бир томонлама ёки икки томонлама туғма мураккаб қўл деформациялари билан жарроҳлик даволанишига йўланган беморлар киритилди. Улар беши ёшгача (1-гурух) ва беши ёшдан катта (2-гурух) беморларга ажратилди. Тадқиқотга уч ва ундан ортиқ бармоққа таъсир қилган деформацияларга эга беморлар киритилди. Натижалар. Жами 133 нафар бемор (1-гурух: n=73, Э/А – 39/34, ўртача ёш $2,8 \pm 1,5$ йил; 2-гурух: n=60, Э/А – 32/28, ўртача ёш $8,5 \pm 3,2$ йил) операция қилинди ва кейинчалик кузатилди. Жами 138 та операцияда 202 қўлдаги 732 бармоқ операция қилинди. Кўпчилик беморларда мураккаб синдактилия, симбрахидактилия ва синдром билан боғлиқ деформациялар мавжуд эди. Ёш беморлар операциядан кейинги дастлабки олти ой ичида мотор ва сезувчи нерв фаллятинини тиклади, катта ёшли беморларда эса нервларнинг тўлиқ тикланиши 6 дан 12 ойгача вақт олди. Ёш беморда парда силжиши туфайли битта қайта операция, катта ёшдаги беморларда эса тўқима кўчириб ўтказилган жойда рад этилиши сабабли тўртта қайта операция ўтказилди. Икки ёш гуруҳида бошиқа сезиларли фарқлар аниқланмади. Хулоса. Туғма қўл деформацияларини жарроҳлик йўли билан даволаш муддатлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга эмас, ва ҳар қандай ёшдаги болаларда яхши функционал натижаларга эришиши мумкин.

Калит сўзлар: туғма қўл деформациялари, педиатрия, жарроҳлик, симбрахидактилия, туғма синдромлар.

Введение. Врожденные деформации кисти представляют собой одну из самых сложных проблем в детской ортопедии и вызывают значительные функциональные, косметические и психологические нарушения у пациентов. В 1960-70-х годах было решено, что оптимальным сроком для хирургической коррекции является возраст от одного до двух лет [1]. Вопрос выбора возраста пациентов для начала хирургического лечения остается спорным, хотя есть многочисленные сторонники раннего вмешательства. Первые два года жизни имеют первостепенное значение для развития моделей использования руки корой головного мозга. Если операция откладывается, эти модели необходимо переучивать, и результат может быть неудовлетворительным. В новой литературе сообщается, что оптимальный возраст для ребенка, подвергающегося хирургическому вмешательству, составляет от трех месяцев до двух лет [5]. Реальность не столь однозначна. Slevin и др. исследовали сроки хирургического освобождения в случаях синдактилии в США. Средний возраст освобождения от синдактилии составил 3,6 года, но 27,1% пациентов подверглись релиза после пятилетнего возраста [9]. В других публикациях сообщалось о возрастных диапазонах прооперированных пациентов от 2 месяцев до 3,8 лет, от 2 до 4 лет, от 2,5 до 7,3 лет или среднем возрасте 12 лет [8]. Обзор по камптодактилии сообщил, что дети любого возраста от двух месяцев до 18 лет были прооперированы. Kurebayashi и др. сообщили, что дети с синдактилией, прооперированной в возрасте до одного года, имели худшие послеоперационные результаты, чем те, которые были прооперированы в возрасте старше одного года [14]. Возраст пациентов до двух лет считался противопоказанием для лечения синдактилии с помощью каркасов внешней фиксации.

Концепция нашего исследования была разработана в 2012 году при наблюдении за детьми любого возраста, поступившими в наше учреждение из-за врожденных деформаций кисти. Лечение часто встречающихся состояний, таких как клинодактилия, гипоплазия большого пальца и простая синдактилия, было скрупулезно описано. Авторы сосредоточились на более сложных аномалиях.

Нашей целью было сравнить сложность хирургических вмешательств и результаты между ранним вмешательством и отсроченным вмешательством в случаях сложных деформаций кисти. Нулевая гипотеза заключалась в том, что возраст пациентов на момент операции не повлияет на качество хирургических вмешательств и результаты.

Цель данного исследования — сравнить сложность хирургических вмешательств и результаты между ранними и отсроченными случаями вмешательства при сложных врожденных деформациях кисти.

Методика исследования. Для достижения цели исследования исследователи разработали и реализовали перспективное исследование с последовательным сбором случаев в соответствии с рекомендациями STROBE. Протокол исследования и письменное информированное согласие соответствовали этическим рекомендациям Хельсинкской декларации 1975/2013 и были одобрены Институциональным наблюдательным советом. Период исследования был установлен с мая 2012 года по май 2023 года для набора, воздействия и сбора данных. Он был прекращен в июне 2023 года, когда группы исследования достигли расчетного размера выборки, и все участники имели по крайней мере 12-месячный период наблюдения. Пациенты были направлены в специализированный Республиканский центр детской ортопедии врачами вторичной медицинской помощи, которые диагностировали сложные формы врожденных деформаций кисти. Некоторые пациенты были направлены на повторные операции после ранее выполненных неудачных вмешательств или из-за рецидива. Два хирурга, имеющие опыт в детской хирургии кисти, оперировали этих пациентов в этой третичной реферальной больнице с полностью функционирующими хирургическими отделениями и надлежащими средствами визуализации.

Когорта исследования включала всех пациентов, поступивших для оценки и лечения изолированных и синдромно-ассоциированных односторонних или двусторонних сложных форм врожденных деформаций кисти. Пациенты, которые были госпитализированы и прооперированы в возрасте моложе пяти лет, составили Группу 1. Пациенты в возрасте от 5 до 18 лет были отнесены к Группе 2. Стандартный расчет размера выборки 75 для исследования определил, что для того, чтобы разница между значениями Группы 1 и Группы 2 была статистически значимой при $\alpha = 0,05$, мощность исследования установлена на уровне 80% (нулевая гипотеза как дизайн эквивалентности, $\alpha = 0,05$; $\beta = 0,20$). Исследование было прекращено, когда Группа 2 достигла 60 случаев с надлежащим периодом наблюдения.

Критерий включения: пациенты должны иметь изолированные или синдромно-ассоциированные односторонние или двусторонние деформации кисти, которые затрагивают три или более пальцев. Были исключены случаи клинодактилии одного пальца, камптодактилии, гипоплазии большого пальца, полидактилии шести пальцев и простой синдактилии. Мы также исключили случаи с вышеуказанными деформациями кисти и запястья, такими как фокомелия.

Правильный отбор пациентов для хирургического вмешательства был вторым шагом после того, как были соблюдены критерии включения/исключения. Мы рассматривали противопоказания для хирургического вмешательства, которые могли включать плохое состояние здоровья из-за врожденного синдрома, артериовенозные или нервные пороки развития внутри руки, которые могли потребовать многоцентрового подхода, и риск послеоперационных осложнений и/или рецидива. Пациенты с множественными пороками развития, связанными с синдромом, были оценены многопрофильной командой.

Мы документировали активный и пассивный диапазон движений суставов верхних конечностей, бимануальную досягаемость до объекта, ладонный захват, силу захвата, силу щипка, способности и нарушения при манипулировании объектом пальцами и ладонью руки в соответствии с рекомендациями «Функция руки у детей с врожденными нарушениями» 2014 года. Проверялся пинцетный захват кончиком большого и указательного пальцев, если деформация позволяла. Мы также использовали Систему классификации способностей к мануальным движениям (MACS; от 1 — хорошо до 5 — совершенно неудовлетворительно). Шкала функций ABILHANDS-Kids не использовалась, поскольку некоторые ее пункты (например, «заточка карандаша») были неприменимы для маленьких пациентов.

Исследование поверхностной ЭМГ использовалось для оценки функций нервов, внешних и внутренних мышечных групп, а также для исключения или выявления компрессионных невропатий. Тест на морщины использовался для проверки целостности нервов руки путем оценки нервной реакции на стимул окружающей среды у маленьких детей, которые не могут следовать инструкциям. Для исследования васкуляризации возможная асимметрия температуры кожи руки проверялась с помощью инфракрасной термометрии и оценивалась по сравнению со здоровой рукой или по норматив-

ной базе данных для двусторонних деформаций. Артериография использовалась в случаях с подозрением на аномалии кровообращения, чтобы исключить послеоперационный риск нарушения дистального кровообращения. Рентгеновское исследование использовалось для понимания положения, афалангии и деформаций костей руки, оценки костного возраста пациента по сравнению с его/ее хронологическим возрастом и выявления случаев с опережением и задержкой развития скелета с помощью рентгенографического атласа руки и запястья для цифровой оценки костного возраста. Оценка количества доступной кожи помогла сделать выбор между хирургическими методами с пересадкой и без нее.

Мы следовали хорошо зарекомендовавшим себя методикам хирургии кисти, детской пластики и врожденных дефектов кисти. Они включали общую анестезию, пневматический жгут, рисование рисунка ладонной разреза, зигзагообразные разрезы по Кронину, методики Бак-Грамко для большого пальца и комбинированных пороков развития пальцев, лоскуты кожи и подкожной клетчатки и послеоперационные анальгетики. При множественных пороках развития пальцев сначала освобождался большой палец, а затем пограничные пальцы. Дистальная реваскуляризация использовалась для замены возможного артериального дефицита, если это требовалось в случае. В случаях, когда пальцевой нерв раздваивался дистальнее недавно созданного межпальцевого пространства, для его разделения использовалась микродиссекция.

Мы использовали как хирургические методы с трансплантатом, так и без него. Полнослойный кожный трансплантат забирался из разных участков в зависимости от возраста и состояния пациента. Мы использовали аутодермальные трансплантаты, взятые с бедра, боковой трети паховой складки паховой области и внутренней области плеча. У необрезанных мальчиков мы использовали крайнюю плоть для создания надлежащих межпальцевых пространств. При акросиндактилии первым освобождался указательный палец. После этого достигалось освобождение пятого пальца, за которым следовало освобождение двух центральных пальцев. Мы использовали подход с чрезмерной компенсацией межпальцевого пространства для предотвращения возможного сползания межпальцевых пространств. Мы использовали одноэтапную или двухэтапную хирургическую коррекцию, индивидуализируя управление деформациями.

Мы оценивали пациентов во время смены повязок дважды в неделю в течение первых трех-четырех послеоперационных недель. Рентгеновские, ЭМГ и инфракрасные термометрические исследования проводились на третий послеоперационный день для определения положения костей и возможных нарушений иннервации и кровоснабжения. Они повторялись в течение шести и 12 месяцев наблюдения для оценки процесса восстановления. Последующие наблюдения были запланированы через три, шесть и 12 месяцев после операции и далее в течение шести месяцев, проверяя функциональные результаты, результаты физиотерапии и тренировок, а также возможный рецидив. У пациентов постарше мы исследовали навыки захвата и манипуляции руками, такие как письмо и рисование или застегивание пуговиц и шнурков обуви для действий двумя руками. Рубцевание оценивалось с помощью модифицированной шкалы рубцов Ванкувера с критериями оценки шкалы от 0 (хорошо) до 13 (неудовлетворительно) для пигментации рубца, васкуляризации, податливости и высоты. Ползучесть межфалангового сустава оценивалась с использованием 5-балльной шкалы от 0 для нормального межфалангового пространства до 4 для полного ползучести межфалангового сустава до проксимального межфалангового сустава. Мы оценили баллы от 0 до 1 как эффективное лечение, от 2 до 3 как частично неадекватное лечение и 4 как отсутствие эффекта и необходимость повторной операции.

Чтобы избежать смещения отбора, обе группы исследования состояли из последовательных случаев. Хотя у нас было меньше случаев позднего освобождения, чем случаев раннего освобождения, период сбора данных закончился, когда Группа 2 достигла желаемого размера выборки. Таким образом, Группы 1 и 2 имели неравное количество случаев, но обе достигли расчетного размера выборки. Чтобы избежать смещения отчета, все случаи, начиная с 2012 года, были представлены в диаграммах и форме базы данных исследования аналогичным образом, указав все переменные, которые следует использовать для дальнейшего анализа.

Группы пациентов формировались в соответствии с их возрастом, который служил первичной предикторной переменной. Для анализа демографических данных и временных переменных использовался тест Хи-квадрат. Мы использовали однофакторный дисперсионный анализ для сравнения различий между группами в результатах наблюдения и частоте послеоперационных осложнений (точный тест Фишера) (SPSS вер. 19.0). Статистическая значимость рассматривалась на уровне $p \leq 0,05$.

Результаты исследования и обсуждение. Всего было обследовано 536 потенциально подходящих пациентов; 133 пациента (группа 1: n=73, М 39, Ж 34, средний возраст $2,8 \pm 1,5$ года; группа 2: n=60, М 32, Ж 28, средний возраст $8,5 \pm 3,2$ года) были подтверждены как подходящие и включены в исследование, прооперированы, прошли последующее наблюдение и были проанализированы (таблица 1). Остальные 403 пациента были исключены из-за критериев исключения, противопоказаний к операции или потеряны для последующего наблюдения. У большинства пациентов была осложненная синдактилия, симбрахидактилия и деформации, связанные с синдромом.

Таблица 1.

Сравнительный анализ демографических данных и характеристик кисти между группой 1 (n=73) и группой 2 (n=60)

Переменные	Группа 1	Группа 2	P-значение
Возраст на момент операции (лет), средний	2.8 ± 1.5	8.7 ± 3.4	
Пол (М/Ж)	39/34	32/28	32/28
<i>Пораженная кисть (нет)</i>			
Левый	13	9	0.67
Правый	22	20	0.90
Двусторонний	38	31	0.36
Синдром Поланда	15	12	0.95
Синдром Аперта	8	5	-
Синдром констриктивного кольца	3	2	-
Оценка MACS одностороннего поражения (n=64)	3.2 ± 0.5	2.8 ± 0.6	0.34
Двустороннее поражение по шкале MACS (n=69)	4.1 ± 0.7	3.6 ± 0.8	3.6 ± 0.8
Асимметрия температуры кожи	14	11	0.42
Предшествующая операция на кисти/рецидив	21	18	0.88

Из 133 пациентов 37 имели неудачную предыдущую операцию на кисти или рецидивирующие деформации, 96 пациентов перенесли первичную хирургическую коррекцию, 48 пациентов имели генетические множественные синдромы пороков развития, в том числе 13 с синдромом Аперта и 27 с синдромом Поланда. Мы прооперировали пальцы на 202 руках в 157 операциях. Таблица 1 не показывает статистически значимых различий между группами, за исключением возраста. Не было выявлено значимых различий между группами в скорости и качестве их послеоперационного восстановления и улучшения функции руки (Таблица 2).

Проверка ЭМГ через 3 дня после операции не выявила потенциалов фибрилляции в мышцах руки во всех случаях и исключила возможную мышечную денервацию, вторичную по отношению к выпадению аксонов. Дальнейшие последующие исследования ЭМГ выявили статистически значимую разницу между группами в скорости восстановления нервов. Пациенты группы 1 восстановили свою двигательную и чувствительную нервную активность в течение первых шести послеоперационных месяцев, тогда как пациентам группы 2 потребовалось от шести до 12 месяцев для полного восстановления нервов.

Количество осложнений было небольшим (11/133, 8,3%) (таблица 3). Однако потребовалось пять повторных операций. Только одна повторная операция потребовалась пациенту группы 1 из-за сползания сетчатки с оценкой 4, а пациентам группы 2 потребовалось четыре повторных операции из-за отторжения трансплантата. Отсутствие одного случая некроза кожи показало, что не произошло повреждения нерва или артерии, а васкуляризация кожных лоскутов не уменьшилась. Смещение сетчатки наблюдалось редко (1,5%) и наблюдалось у двух пациентов, прооперированных в возрасте до 18 месяцев.

Средний период наблюдения составил 3,6 года для пациентов группы 1 и 4,7 года для пациентов группы 2. Хотя начальные функциональные улучшения наблюдались в течение 3-месячной контрольной встречи, для достижения стабильных улучшений потребовалось от 6 до 12 месяцев (таблицы 2, 3). Реабилитация, физиотерапия и тренировочные мероприятия в течение периода наблюдения способствовали послеоперационным результатам. Помимо улучшения оценок MACS и положительных изменений ЭМГ, мы отметили улучшения в навыках ладонного захвата, пинцетного захвата и манипуляций в руке.

Таблица 2.

Сравнительный анализ результатов, связанных с операцией, последующего наблюдения и функциональных результатов между группой 1 (n=73, 111 рук) и группой 2 (n=60, 91 рука). Длительность операции, количество задействованных пальцев, количество трансплантационных и бестрансплантационных методов, а также баллы по шкале рубцов Ванкувера приведены для прооперированных 202 больных

Переменные	Группа 1	Группа 2	P-значение	P*
Продолжительность операции на одну руку (мин)	110 ± 35	95 ± 40	0.35	
Три пальца (n)	21	25		
Четыре пальца (n)	36	29		
Пять пальцев(n)	47	44		
Кожные трансплантаты(n)	39	43		
Двухэтапное хирургическое вмешательство (n)	11	8	0.25	
<i>Наблюдение 1 месяц**</i>				
Оценка MACS одностороннего поражения (n=64)	3.1 ± 0.5	2.8 ± 0.6	0.87	0.96
Двустороннее поражение по шкале MACS (n=69)	4.1 ± 0.7	3.4 ± 0.8	0.16	0.96
Оценка по шкале шрамов Ванкувера	0.9 ± 0.3	1.1 ± 0.4	0.90	
Асимметрия температуры кожи (n)	1	0		0.001
<i>Наблюдение 3 месяца</i>				
Оценка MACS одностороннего поражения	2.7 ± 0.5	2.5 ± 0.6	0.84	0.35
Двустороннее поражение по шкале MACS	3.9 ± 0.7	3.1 ± 0.8	0.14	0.70
Ванкуверская шкала шрамов	0.45 ± 0.3	0.6 ± 0.4	0.73	
<i>Наблюдение 6 месяцев</i>				
Оценка MACS одностороннего поражения	2.1 ± 0.7	2.1 ± 0.8	1.00	0.05
Двустороннее поражение по шкале MACS	2.3 ± 0.8	2.1 ± 0.9	0.95	0.03
Ванкуверская шкала шрамов	0.2 ± 0.2	0		
<i>Наблюдение 12 месяцев</i>				
Оценка MACS одностороннего поражения	1.4 ± 0.4	1.4 ± 0.4	1.00	0.01
Двустороннее поражение по шкале MACS	1.7 ± 0.7	1.3 ± 0.3	0.79	0.01

Таблица 3.

Частота послеоперационных осложнений у молодых (группа 1, n=73) и пожилых (группа 2, n=60) пациентов. Статистическое сравнение не проводилось из-за небольшого количества осложнений

Осложнение	Группа 1	Группа 2
Периоперационные осложнения	1	1
Контрактура	0	0
Гематома	1	0
Некроз кожи	0	0
Инфекция	0	0
Постоянная боль	0	0
Тугоподвижность суставов пальцев	1	1
Гипертрофическое рубцевание	0	0
Заражение донорского участка*	0	0
Мацерация лоскута	0	0
Отторжение трансплантата*	0	4
ОБЩИЙ	3	6
Ревизионная хирургия	1	4

* Инфекции донорского участка и отторжение трансплантата оценивались у пациентов, прооперированных с использованием трансплантационных технологий.

Мы сравнили сложность хирургических вмешательств и результаты между ранним вмешательством и отсроченным вмешательством случаев различных изолированных или синдромно-ассоциированных односторонних или двусторонних сложных врожденных деформаций кисти. Помимо быстрого восстановления нервов у маленьких детей и случаев отторжения трансплантата в группе пациентов старшего возраста, все остальные переменные не показали статистически значимых различий. Таким образом, наша нулевая гипотеза о том, что возраст пациентов на момент операции не влияет на качество хирургических вмешательств и результаты, в основном подтверждается.

Сложные деформации кисти имеют функциональное, косметическое и психосоциальное воздействие. В течение последних 20 лет прослеживается постоянное совершенствование хирургических подходов, включая микрохирургические методики, в этой области детской хирургии. Это сделало вопрос о сроках операции менее острым. Хирурги оперируют детей с деформациями кисти любого возраста с сопоставимыми результатами. Остается вопрос, почему некоторые родители не обращаются за хирургическим лечением своих детей на ранней стадии. В некоторых наших случаях врачи оценивали состояние младенца как «неизлечимое» и переоценивали как «излечимое» через десять или более лет. Некоторые родители сами оценивали состояние ребенка как неизлечимое, пока не убеждались в обратном. Некоторые отсроченные случаи были прооперированы, когда общее состояние здоровья пациентов улучшилось. Мы отметили страх перед сложным хирургическим вмешательством, религиозные чувства и финансовые соображения. Наши наблюдения подтверждают результаты Кордера и др., которые упомянули страх родителей перед хирургической коррекцией и врожденные аномалии сердца как факторы, которые откладывали хирургические вмешательства.

Это выходит за рамки цели данного исследования, но мы хотели бы поделиться некоторыми другими наблюдениями. Хотя мы провели предоперационную оценку васкуляризации пораженной руки и использовали артериографию в некоторых случаях, мы подтверждаем наблюдение Вонга и др. о том, что предоперационные предположения и транسخирургические результаты васкуляризации руки не всегда коррелируют. Мы поддерживаем вывод Солии и др. о том, что иннервация кисти характеризуется многочисленными вариациями. Ползучесть паутины остается сложным послеоперационным осложнением. Мы обнаружили, что крайняя плоть, возможно, является лучшим трансплантатом для правильного формирования паутины у необрезанных мальчиков. Оценка костного возраста как задержанного, нормального или опережающего по сравнению с хронологическим возрастом была полезна для планирования операции, принятия решений и оценки функциональных результатов. Метод пленки руки и запястья был полезен для оценки зрелости скелета. Характер вмешательств, необходимых для исправления определенных конкретных деформаций кисти, остается спорным. Индивидуальные методы остаются хирургическим выбором, поскольку возможны все вариации различий кисти.

Выводы. Сроки хирургического лечения врожденных деформаций кисти не имеют первостепенного значения. Хорошие функциональные результаты могут быть достигнуты у детей любого возраста, при условии, что хирургическое вмешательство будет сопровождаться реабилитацией, физиотерапией и ЛФК.

Список литературы:

1. Andersson GB, Gillberg C, Fernell E, Johansson M, Nachemson A. Children with surgically corrected hand deformities and upper limb deficiencies: self-concept and psychological well-being. *J Hand Surg Eur Vol.* 2011;36(9):795-801.
2. Ardon MS, Hoekstra-Lopez-Villamil A. Hand Function in Children with Congenital Disorders. In: Duruöz MT, ed. *Hand Function. A Practical Guide to Assessment.* Springer: New York, 2014, pp. 151-162.
3. Bellew M, Haworth J, Kay SP. Toe to hand transfer in children: ten year follow up of psychological aspects. *J Plast Reconstr Aesthet Surg.* 2011;64(6):766-775.
4. Bree R, Hartley C, Smeele LE, Kuik DJ, Quak JJ, Leemans CR. Evaluation of donor site function and morbidity of the fasciocutaneous radial forearm flap. *Laryngoscope.* 2004;114(11).
5. Buck-Gramcko D. Congenital malformations of the hand and forearm. *Chir Main.* 2002;21(2):70-101. doi: 10.1016/s1297-3203(02)00103-8.
6. Li J, Wang Q, Panayi AC, et al. Novel Use of Pennig External Fixation for the Treatment of Pediatric Syndactyly. *Tech Hand Up Extrem Surg.* 2021;25(4):245-250. doi: 10.1097/BTH.0000000000000342.
7. Little KJ, Cornwall R. Congenital anomalies of the hand-principles of management. *Orthop Clin North Am.* 2016;47(1):153-168.
8. Lumenta DB, Kitzinger HB, Beck H, Frey M. Long-term outcomes of web creep, scar quality, and function after simple syndactyly surgical treat-

- ment. *J Hand Surg Am.* 2010;35(8):1323-1329. doi: 10.1016/j.jhssa.2010.04.033.
9. Matsuno T, Ishida O, Sunagawa T, Ichikawa M, Ikuta Y, Ochi M. Bone lengthening for congenital differences of the hands and digits in children. *J Hand Surg Br.* 2004;29(4):712-719.
10. McConachie H, Colver A, Forsyth R, Jarvis SN, Parkinson KN. Participation of disabled children: how should it be characterised and measured? *Disabil Rehabil.* 2006;28(18):1157-1164.
11. Miyawaki T, Masuzawa G, Hirakawa M, Kurihara K. Bone-lengthening for symbrachydactyly of the hand with the technique of callus distraction. *J Bone Joint Surg Am.* 2002;84-A(6):986-991.
12. Moola F, Faulkner G, White L, Kirsh JA. The psychological and social impact of camp for children with chronic illnesses: a systematic review update. *Child Care Health Dev.* 2013;40:615-361.
13. Muhammad Umair et al. Syndactyly genes and classification. *Journal of Biochemical and Clinical Genetics* 2018;1(1):10–18
14. Nedelec B, Shankowsky HA, Tredget EE. Rating the resolving hypertrophic scar: comparison of Vancouver scar scale and scar volume. *J Burn Care Rehabil.* 2000;21(3):205-212. doi: 10.1067/mbc.2000.104750.
15. Oberg KC, Feenstra JM, Manske PR, Tonkin MA. Developmental biology and classification of congenital anomalies of the hand and upper extremity. *J Hand Surg Am.* 2010;35:2066-2076.
16. Oberg KC, Feenstra JM, Manske PR, Tonkin MA. Developmental biology and classification of congenital anomalies of the hand and upper extremity. *J Hand Surg Am.* 2010;35:2066-2076.
17. Odar C, Canter KS, Roberts MC. Relationship between camp attendance and self-perceptions in children with chronic health conditions: a meta-analysis. *J Pediatr Psychol.* 2013;38(4):398-411.
18. Packham T, Ahmad A, Huxtable M, et al. Skin Temperature Asymmetry and Stimulated Skin Wrinkling: Reliability and Validity for Evaluating Obstetrical Brachial Plexus Injuries. *J Hand Therap.* 2019;32(4):550. <https://doi.org/10.1016/j.jht.2019.09.010>
19. Patel NK, Toyoda Y, Grunzweig KA, et al. Recent Advancements in the Diagnosis and Treatment of Congenital Hand Differences. *J Am Acad Orthop Surg.* 2023;31(15):766-782. doi: 10.5435/JAAOS-D-23-00302.
20. Patterson RW, Seitz WH Jr. Nonvascularized toe phalangeal transfer and distraction lengthening for symbrachydactyly. *J Hand Surg Am.* 2010;35(4):652-658.
21. Perotto AO. Anatomical guide for the electromyographer: the limbs and trunk. 4th ed. Springfield, IL: Charles C Thomas Publisher; 2005.
22. Pino PA, Zlotolow DA, Kozin SH. What's New in Congenital Hand Surgery. *J Pediatr Orthop.* 2020;40(8):e753-e760. doi: 10.1097/BPO.0000000000001629.
23. Seitz WH Jr, Shimko P, Patterson RW. Long-term results of callus distraction-lengthening in the hand and upper extremity for traumatic and congenital skeletal deficiencies. *J Bone Joint Surg Am.* 2010;92(suppl 2):47-58.
24. Shah A, Bohn DC, Van Heest AE, Hu CH. Congenital Upper-Limb Differences: A 6-Year Literature Review. *J Bone Joint Surg Am.* 2023;105(19):1537-1549. doi: 10.2106/JBJS.22.01323.
25. Wall LB, McCombe D, Goldfarb CA, et al. The Oberg, Manske, and Tonkin Classification of Congenital Upper Limb Anomalies: A Consensus Decision-Making Study for Difficult or Unclassifiable Cases. *J Hand Surg Am.* 2022;S0363-5023(22)00423-3. doi: 10.1016/j.jhssa.2022.07.007.
26. Wang AMQ, Kim M, Ho ES, Davidge KM. Surgery and Conservative Management of Camptodactyly in Pediatric Patients: A Systematic Review. *Hand (NY).* 2020;15(6):761-770. doi: 10.1177/1558944719834654.

Для цитирования: Назарова Н.З., Тиляков А.Б., Шамукимов Ш.А. Раннее и отсроченное хирургическое лечение сложных форм врожденной синдактилии кисти // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 231–238. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15805943>